

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue V, May 2024
Monthly Issue
International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

TINIG NG PAG-ASA

MARMELO A. VALENCIA, MAEd

Public Secondary School Teacher III

Department of Education-Lopez National Comprehensive High School

Division of Quezon/Region IV-A

Liblib na lugar aking pinagmulan
Pandayan nitong musmos na kaalaman
Kadluan ng dunong at inspirasyon
Upang pumalaot sa dako pa roon

Ang bawat larawang aking ipininta
Tanging puso lamang ang makakakita
Pag-ibig ng amang tunay na dalisay
Umakay ng tama sa landas ng buhay

Anak ng ama na noon ay nangarap
Na malalampasan ang lahat ng hirap
Nagsunog ng kilay at hindi huminto
Upang matuto't maging ay isang guro

Itong munting sulo na lagi kong tangan
Liwang sa dilim niyong kabataan
Mata ay bubukasan sa mundo ng sining
Upang hubugin ang nakatagong galing

Mabilis na ikot kamay ng orasan
'Di aring ibalik 'di pwedeng pigilan
Aginaldong obra sa akin ay ibinigay
Pinaglalaanan ko ng lahat sa buhay

Tangi kong magagawa'y muling pumikit
Sa tahimik na lugar ako ay sasambit
Taimtim na dasal aking uusalin
Laman ng puso ko lahat huhugutin

Aking ibubulong sa Santong Papa
Na kanyang sabihin sa mahal na Ama
Bigyang katuparan itong kahilingan

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue V (May 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Na para sa aking nag-iisang yaman

Labing-tatlong taon na akong naghihintay
Na kanyang masambit "mahal kita tatay!"
Ngunit sa dusa tinig 'di ibinigay
Hanggang kailan kaya ako maghihintay?

Kung pwedeng ipalit ng tinig itong dugo
Kahit pa nga ako'y tuluyang matuyo
Marinig lang niya ang lahat ng musika
Sa kanyang paligid na sadyang kayganda

Kahit habang-buhay kani'y di matikman
Kalam ng sikmura'y kaya kong pigilan
Subalit ang luhang sa mata'y pumatak
Hindi kayang hawakan pilit nalagpak

Nais kong ibigay sayo ang pandinig
Upang makinig minsan pa ang iyong tinig
Kahit pa nga buhay ko, ang siyang kapalit
Kasiyaha'y babaunin ko sa aking pagpikit

Lahat ng tulang bumukal sa isipan
Dumaloy sa puso at aking kalamnan
Umagos sa ugat sa tinta ay lumabas
Nawa paglaki mo ay iyong mabigkas

DOI 10.5281/zenodo.11352313

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.